

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№6

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUN

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
434 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing.....	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'рни	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o' rni va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна , Шоев Алим Халмуратович	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	408
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisbotni tayyorlashni takomillashtirish.....	414
Xayitboyev Muhammadiy Israfilovich , Abduraimova Maftunaxon Axmatovna, Ovlaev Suhrob Temur o'g'lim , Yo'Ichiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
Iqtisodiy-ekologik hududlarda pillachilik biznesining mazmuni va mohiyati.....	419
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
Yashil moliyalashuv: bank faoliyatidagi huquqiy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	427
Mirzaxmedova A. A.	

YASHIL MOLIYALASHUV: BANK FAOLIYATIDAGI HUQUQIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR

Mirzaxmedova A. A.

TDIU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Har qanday moliyaviy islohot, ayniqsa yashil moliyalashuv singari strategik yo'nalishlar, siyosiy jihatdan huquqiy asoslar bilan mustahkamlab borilishi lozim. Ushbu maqolada bank faoliyatida yashil moliyalashuvning o'rni, uning huquqiy asoslari hamda amaliy yondashuvlari tahlil etilgan. O'zbekiston tijorat banklarining ekologik loyihalarni moliyalashtirishdagi tajribalari xalqaro tajribalar — xususan Germaniya va Xitoy modeli bilan solishtirilgan. Shuningdek, milliy sharoitga mos takliflar ishlab chiqilgan holda, yashil moliyalashuvni rivojlantirishga xizmat qiluvchi huquqiy-institutsional takomillashtirish yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yashil moliyalashuv, bank faoliyati, ESG standartlari, huquqiy asos, yashil kredit, ekologik moliya, barqaror rivojlanish.

Abstract: Financial reform — particularly in strategic directions such as green finance — must be reinforced by political commitment and a strong legal foundation. This paper analyzes the role of green financing in the banking sector, with a focus on its legal underpinnings and practical implementation. It examines the experience of commercial banks in Uzbekistan in funding environmental projects and compares it with international practices, notably those of Germany and China. The study presents policy recommendations and outlines ways to strengthen the legal and institutional frameworks for the development of green finance in the country.

Keywords: green finance, banking sector, ESG standards, legal basis, green credit, environmental finance, sustainable development.

АННОТАЦИЯ: Финансовая реформа, особенно такая стратегически важная, как зелёное финансирование, требует политической воли и надёжного правового обеспечения. В статье рассматривается роль зелёного финансирования в банковской системе, анализируются его правовые основы и практические подходы. Оценивается опыт коммерческих банков Узбекистана в финансировании экологических проектов и проводится сравнительный анализ с международной практикой — на примере Германии и Китая. Также предложены рекомендации по улучшению правовой и институциональной базы для устойчивого развития зелёных финансов в стране.

Ключевые слова: зелёное финансирование, банковский сектор, ESG стандарты, правовая база, зелёные кредиты, экологические финансы, устойчивое развитие.

KIRISH

Bugungi kunda iqlim o'zgarishi, ekologik inqiroz va tabiiy resurslarning kamayib borayotgani har bir sohadan mas'uliyatli yondashuvni talab qilmoqda. Bu borada banklar — ya'ni moliyaviy resurslarni boshqaradigan va yo'naltiradigan asosiy institutlar sifatida — ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ro'l o'ynashi mumkin. Shu nuqtada "yashil moliyalashuv" tushunchasi dolzarb bo'lib, banklar uchun faqat ijtimoiy mas'uliyat emas, balki yangi imkoniyatlar eshigini ham ochmoqda. Biroq banklar bu borada faol bo'lishi uchun huquqiy asoslar muhim ro'l o'ynaydi. Aynan shuning uchun banklarda yashil operatsiyalarni amalga oshirishni tartibga soluvchi qonunchilik va normativ-huquqiy baza mazkur yo'nalishda muhim tayanch hisoblanadi.

O'zbekiston ham o'z taraqqiyot strategiyasida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 18-avgustdagi PQ-283-son qarori bilan "2023–2030-yillarda "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" tasdiqlandi¹. Mazkur hujjatda bank-moliya sohasida yashil loyihalarni moliyalashtirishni kengaytirish, tijorat banklari uchun tegishli moliyaviy rag'batlar

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 18-avgustdagi PQ-283-son qarori "2023–2030-yillarda "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"

yaratish va huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish bo'yicha qator vazifalar belgilangan. Shu bilan birga, dunyoning ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlari bu borada qanday qonunchilik choralari ko'rmoqda va ularning tajribasi qanday natijalar berayotganini tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

So'nggi yillarda bir qator rivojlanayotgan mamlakatlar yashil yoki barqaror bank faoliyatini tartibga soluvchi qonunchilikni joriy etdi yoki bu jarayon ustida ish olib bormoqda. Ushbu tashabbuslar 2030-yil Kun tartibini amalga oshirish hamda 2015-yil dekabr oyida o'tkazilgan Parij iqlim konferensiyasida 195 mamlakat tomonidan qabul qilingan kelishuvlarni moliyalashtirish bilan bog'liq bugungi kundagi muammolar nuqtayi nazaridan juda dolzarbdir. Ularning maqsadi moliyaviy institutlarni o'z faoliyati va kreditlash amaliyotida ekologik va ijtimoiy omillarni hisobga olishga jalb qilishdir. Bu qonunlar barqaror rivojlanishni rag'batlantirish, uglerod izlarini kamaytirish va iqlimga oid moliyaviy xatarlarni kamaytirishga qaratilgan².

Garchi ushbu qonunlar mamlakatlarning siyosatiga qarab farq qilsada, ularda quyidagi umumiy mavzular mavjud:

- yashil loyihalarni moliyalashtirishni targ'ib qilish,
- ekologik va ijtimoiy xatarlarni boshqarish,
- barqaror biznes amaliyotlarini joriy etish.

Yashil bank faoliyatiga oid ko'rsatmalar, eng avvalo, xususiy va institutsional kapitalni (masalan, pensiya jamg'armalaridan) yashil investitsiyalarga jalb qilish orqali yashil bank faoliyati va iqlimga oid investitsiyalarni rag'batlantirishga yordam berishi mumkin. Bu esa investitsiya imkoniyatlari va manbalarini diversifikatsiya qilishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, yashil tartibga solish tizimi resurslar oqimini atrof-muhitga zarar yetkazuvchi iqtisodiy faoliyatlardan iqlimga qulay, ekologik jihatdan toza faoliyatlarga yo'naltirishda yordam beradi va barqaror hamda yashil bizneslarni kengaytirishga ko'maklashadi. Shu tariqa, korxonalariga investitsiya kiritish imkonini yaratgan holda, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni hal qilishga hissa qo'shish orqali ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda zarur bo'lgan uzoq muddatli ishlab chiqarish transformatsiyasini amalga oshirishni yengillashtiradi.

Moliyaviy nazorat organlari yashil bank faoliyatiga oid ko'rsatmalarni ishlab chiqishda turli vositalardan foydalanish imkoniyatiga ega. Yashil yoki barqaror bank faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy me'yorlar boshqaruv yoki kreditlash sohasida aniq va majburiy ko'rsatmalarni taqdim etadi. Biroq ko'plab holatlarda "regulyatsiya" (tartibga solish) atamasi umumiy ko'rsatmalar ma'nosida ham ishlatiladi va u quyidagi uch turdagi vositalarni o'z ichiga olishi mumkin: regulyatsiya (qonunchilik), siyosat (policy) va yo'riqnoma (guideline).

Siyosat (policy) — bu ma'lum bir moliyaviy faoliyat bo'yicha qat'iy va majburiy ko'rsatmadir.

Yo'riqnoma (guideline) esa siyosat yoki regulyatsiyani qanday amalga oshirish kerakligini tushuntirib beruvchi qo'llanmadir.

Ko'pincha yo'riqnomalar minimal talablar va tavsiyalarni taqdim etadi, shuningdek, ular tartibga solish yoki siyosatga rioya etish uchun zarur deb hisoblanadi.

Masalan, Pokiston dastlab yashil bank faoliyati bo'yicha yo'riqnomalar ishlab chiqishni boshlaydi. Bu yo'nalish keng qabul qilingach, ular bu jarayonni yanada qat'iyashtirish maqsadida siyosatlar va/yoki regulyatsiyalarni bosqichma-bosqich joriy etishni rejalashtirgan³.

2 darajali iqtisodiyotga o'tishni moliyalashtirishda banklarning ro'li (2-darajali iqtisodiyot — bu iqlim o'zgarishini cheklash maqsadida ishlab chiqilgan iqtisodiy model bo'lib, u sanoatgacha bo'lgan davrga nisbatan global harorat oshishini 2°C dan oshirmaslik uchun uglerod chiqindilarini kamaytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan):

Banklar atrof-muhit siyosatidagi muhim o'zgarishlarni moliyalashtirishda asosiy rol o'ynaydi, chunki ular o'zlarining kredit berish, investitsiya kiritish va maslahat xizmatlari orqali kapital oqimlarini ta'minlashda yuqori o'ringa ega. Shuningdek, ular taraqqiyotda muhim bo'lgan innovatsion texnologiyalarni moliyalashtirishda ishtirok etadi.

Banklar barqaror faoliyatni moliyalashtirishda ishtirokini oshirayotgan bo'lsada, xususiy kapitalni barqaror iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlash uchun ularni jalb qilish borasida hali ko'p ishlar qilinishi kerakligi tan olinadi.

Banklarning barqaror moliyalashtirishdagi ishtiroki yuzasidan jamoatchilik muhokamasi davom etmoqda. Aksariyat tadqiqotchilar bank sektorini barqaror taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'rmoqda va ularni barqaror loyihalarni moliyalashtirishda faolroq ishtirok etishga chaqirmoqda. Shu bilan birga, ba'zilar bank tizimining qisqa va o'rta muddatli yo'nalishi barqaror rivojlanishning uzoq muddatli xarak-

² The Paris Agreement | UNFCCC <https://share.google/vLAVEpMM1y3sdKZ1E>

³ https://www.idos-research.de/uploads/media/WG_3_PB_LINDENBERG___VOLZ.PDF

teriga mos kelmasligini ta'kidlab, banklarning ro'li cheklangan deb hisoblaydi. Ularning fikricha, bu balansda muddat nomuvofiqligini (maturity mismatch) keltirib chiqarishi mumkin va boshqa moliyaviy barqarorlik xavflarini yuzaga keltiradi.

Bugungi bank tizimini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy baza hali to'liq darajada tizimli ECC (Atrof-muhit, Iqlim va Karbon) xavflarini qamrab olmayapti. Bizning fikrimizcha, buning asosiy sababi – butun dunyo bo'yicha yagona taksonomiya va ma'lumotni oshkor qilish tizimining mavjud emasligidir.

Tadqiqot metodologiyasi

Mavzuni ilmiy o'rganish, mantiqiylik, tahlil va tadqiq etish jarayonida tizimli tahlil, statistik tahlillardan foydalanilgan. Maqolada, yashil iqtisodiyot, uni rivojlantirish uchun huquqiy jarayonlar, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda banklarning ro'li hamda tahlil qilishda e'tiborga olinishi lozim bo'lgan jihatlarni tadqiq etish tendensiyalarini ishlab chiqish va uning iqtisodiy tizimdagi ahamiyatiga mos ravishda ilmiy taklif hamda amaliy tavsiyalar berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda yashil moliyalashuv tijorat banklarining barqaror rivojlanishga bo'lgan hissasini oshiruvchi asosiy vositaga aylanmoqda. Ushbu tahlilda O'zbekiston tijorat banklarining yashil moliya amaliyotlariga qanchalik jalb etilganligi, mavjud huquqiy asoslar va xalqaro tajriba asosida olib borilayotgan amaliy yondashuvlar o'rganildi.

1. Huquqiy asoslar tahlili

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi yashil iqtisodiyotni rivojlantirish borasida bir qator muhim huquqiy hujjatlarni qabul qildi. Jumladan:

1-jadval: “Yashil moliyalashuvning huquqiy asoslari (O'zbekiston tajribasi)”⁴

Huquqiy hujjat	Qisqacha mazmuni	Ahamiyati
PQ-283-son qaror (2023-yil 18-avgust)	Banklar faoliyatida ekologik mezonlarni inobatga olish	Yashil loyihalarni moliyalashda tartib va talablarni belgilaydi
“Yashil iqtisodiyot to'g'risida”gi qonun loyihasi	Atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan moliyaviy mexanizmlar	Yashil moliya uchun qonunchilik bazasini kengaytiradi
O'zbekiston Markaziy banki ko'rsatmalari	Barqaror moliyalashtirish yo'nalishlari	Banklar uchun tavsiya va normativ ko'rsatmalarni belgilaydi

2. Tijorat banklarining amaliy yondashuvlari

O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari, masalan, “Ipoteka Bank”, “Asaka Bank” va “Agrobank” singari yirik moliyaviy institutlar, ekologik loyihalarni moliyalashga alohida e'tibor qaratmoqda. Quyidagi grafik ushbu banklarning 2021–2024 yillarda yashil kreditlar ulushi qanday o'sayotganini ko'rsatadi:

1-rasm: 2021-2024 yillarda banklar bo'yicha yashil kreditlar ulushi⁵

4 Muallif tomonidan tayyorlandi

5 Muallif tomonidan banklarning ochiq statistik ma'lumotlari asosida tuzilgan.

Grafikdan ko'rinib turibdiki, 2021-yildan 2024-yilgacha O'zbekistondagi uchta yirik bank — Ipoteka Bank, Agrobank va Asaka Bank — yashil kreditlash ko'rsatkichlarini izchil oshirib bormoqda. Ipoteka Bank doimiy ravishda eng yuqori o'sishni namoyon etgan bo'lib, 2021-yildagi 2.1% dan 2024-yilda 7.5% ga yetgan. Bu bank ekologik loyihalarni moliyalashni ustuvor yo'nalish sifatida belgilaganini ko'rsatadi. Agrobank ham muhim siljishlarni amalga oshirgan — ayniqsa 2022 va 2023 yillarda 2.5% dan 4.3% ga oshgan ko'rsatkichlar bunga misoldir. Bu bank qishloq xo'jaligi sohasida barqarorlikka urg'u bermoqda. Asaka Bank nisbatan sekinroq o'sish sur'atiga ega bo'lsa-da, 2021-yildagi 0.8% ko'rsatkich 2024-yilda 5.1% ga yetib borgan.

Bu holat O'zbekiston bank sektorining yashil moliyalashtirishga bo'lgan qiziqishi va amaliy harakatlarining ortib borayotganidan dalolat beradi. Biroq bu ko'rsatkichlar hali xalqaro standartlar darajasiga yetmagan va yanada chuqurlashtirilgan siyosiy-iqtisodiy yondashuvlarni talab qiladi.

3. Xalqaro tajriba bilan solishtirma tahlil

Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki tomonidan taklif qilinayotgan moliyaviy instrumentlar, masalan "Green Bond" (yashil obligatsiyalar) yoki "ESG rating" tizimlari O'zbekistonda amalda hali keng joriy etilmagan.

2-jadval: Xalqaro tajribada yashil moliyalashtirish siyosatlarining solishtirma tahlili⁶

Davlat	Yashil bank vositalari	Amaldagi yondashuv
Germaniya	Yashil obligatsiyalar, ESG	Banklar majburiy hisobot taqdim etadi
Xitoy	Yashil kreditlar siyosati	Hukumat kafolatli kredit dasturlari
O'zbekiston	Yashil kreditlar tajribalari	Ixtiyoriy, rag'batlantiruvchi yondashuv

Ushbu tahlildan ko'rinadiki, Germaniya va Xitoy yashil moliyalashtirishda ilg'or tajribaga ega bo'lib, ular bu siyosatni turli yondashuvlar orqali amalga oshirmoqda. Germaniya yondashuvi — bozor tamoyillari, standartlashtirish va shaffoflikka asoslangan. Xitoy esa davlatning faol ishtiroki va moliyaviy vositalar orqali yashil loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi.

O'zbekiston esa bu jarayonda hali boshlang'ich yo'ldan bormoqda. Huquqiy-me'yoriy baza va banklar faoliyatida ekologik mezonlarni joriy etish bo'yicha dastlabki qadamlar tashlangan. Shu sababli, xorij tajribasi o'rganilib, milliy sharoitga moslashtirilgan mexanizmlar ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'zbekiston moliya sektorida yashil moliyalashuv yo'nalishi hozircha yangi bosqichda bo'lishiga qaramay, bu soha iqtisodiyotning barqarorligi va ekologik xavfsizligini ta'minlashda muhim vositaga aylanishi mumkin. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, banklar tomonidan ekologik loyihalarni moliyalashtirishga qiziqish ortib bormoqda, biroq bu jarayonni tizimli va barqaror qilish uchun huquqiy va institutsional bazani mustahkamlash talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil kreditlash amaliyoti O'zbekistonda ixtiyoriy asosda amalga oshirilmoqda va hali keng qamrovga ega emas. Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, yashil moliyalashuv samaradorligi uchun ESG standartlari, moliyaviy rag'batlar va hukumat kafolatlari katta ahamiyatga ega. O'zbekiston bank sektori ushbu yondashuvlarni milliy sharoitga moslashtirgan holda joriy qilishi zarur.

Shuningdek, mavjud huquqiy hujjatlar — jumladan, Prezident qarorlari, Markaziy bank ko'rsatmalari va bank siyosatlarida yashil moliyalashtirishga doir ayrim normalar mavjud bo'lsa-da, ular ko'proq tavsiya xarakteriga ega bo'lib, amaliy natijalarga olib kelish salohiyati hali to'liq ishga tushirilmagan.

Takliflar

1. Yashil moliyalashuvga oid qonunchilikni takomillashtirish:

"Yashil iqtisodiyot to'g'risida" qonunni tez fursatda qabul qilish va unda banklar uchun aniq mas'uliyat va majburiyatlarni belgilash zarur.

2. ESG (Environmental, Social, Governance) standartlarini joriy etish:

Banklar faoliyatida ekologik va ijtimoiy mas'uliyatni baholash mezonlarini ishlab chiqish va hisobot berish majburiyatini bosqichma-bosqich joriy etish tavsiya etiladi.

3. Yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirish:

Yashil moliyalashtirishni kengaytirish uchun moliyaviy instrumentlar, xususan yashil obligatsiyalar (green bonds) chiqarishni huquqiy va moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash zarur.

4. Markaziy bank va tijorat banklarining strategik hamkorligini kuchaytirish:

Markaziy bank tomonidan yashil moliya uchun maxsus regulyativ normalar ishlab chiqilishi va tijorat banklariga amaliy ko'rsatmalar berilishi lozim.

6 Jahon banki (World Bank, 2023), China Green Finance Committee (2022), BaFin Germany va O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ochiq tahliliy hisobotlari asosida muallif ishlanmasi.

5. Xalqaro moliyaviy institutlar bilan aloqalarni kengaytirish:

Yashil moliyalashtirish bo'yicha Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, UNDP kabi tashkilotlar bilan hamkorlikda grantlar, kafolatlar va texnik yordam jalb qilinishi mumkin.

6. Bank xodimlari va qaror qabul qiluvchilar uchun malaka oshirish kurslari:

Yashil kreditlar, risklarni baholash, ESG hisobotlari va ekologik moliyaviy vositalar bo'yicha treninglar yo'lga qo'yilishi muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 18-avgustdagi PQ-283-son qarori "2023-2030-yillarda "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"
2. The Paris Agreement | UNFCCC <https://share.google/vLAVEpMM1y3sdkZ1E>
3. https://www.idospresearch.de/uploads/media/WG_3_PB_LINDENBERG__VOLZ.PDF
4. World Bank (2023). Green Finance and Climate-Resilient Banking. World Bank Group Report. <https://www.worldbank.org>
5. China Green Finance Committee (2022). China Green Finance Progress Report.
6. BaFin Germany (Federal Financial Supervisory Authority) (2021). Guidelines on Sustainable Finance and ESG Disclosure.
7. <https://www.bafin.de>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100